

ENTRE RIO DE BRASÍLIA: OS PROJETOS DO ITAMARATY DE MINDLIN

BRANDÃO, Claudio Comas

Universidade Federal do Rio de Janeiro

claudio.brandao@eba.ufrj.br

RESUMO

Não faltam exemplos na arquitetura moderna de projetos não realizados que se tornaram referenciais formais para outras arquiteturas — adaptadas em escala ou volume, re combinadas ou recompostas, pelos próprios autores ou por outros. A circulação de ideias por meio de formas, esquemas ou tipos integra métodos de estudos consolidados, como a crítica tipológica ou genética. Menos comuns, porém, são os estudos que investigam a translação de projetos e ideias por outros caminhos, ancorados em documentos escritos.

Este estudo examina as possíveis conexões entre os projetos de Henrique Mindlin para o Palácio do Itamaraty no Rio de Janeiro (1942 e 1952) e o Palácio dos Arcos em Brasília, desenvolvido por Oscar Niemeyer com diferentes colaboradores (1963). O objetivo é discutir como projetos não realizados podem revelar processos de longa duração, circulando em redes heterogêneas de atores, instituições, arquivos, normas e práticas de projeto. A pesquisa adota a abordagem da Teoria Ator-Rede, que considera documentos e procedimentos como atores sociais, capazes de agir no tempo e no espaço.

A metodologia combina análise de fontes textuais primárias, notícias de imprensa e documentos técnicos. Examina, em particular, o programa funcional elaborado por Mindlin com a Divisão de Edifícios Públicos do DASP em 1946 e a atuação das comissões internas do Itamaraty, que podem ter influenciado formulações posteriores do Palácio dos Arcos.

Procura-se demonstrar que esses documentos atuam como “móveis imutáveis” (Latour, 2000) — inscrições capazes de estabilizar controvérsias e se deslocar em novos contextos sem se alterar. O estudo evidencia outros mecanismos de circulação de ideias e saberes na arquitetura moderna brasileira, mostrando como trajetórias de projeto se desenvolvem para além das intenções dos autores consagrados e revelando processos institucionais de longa duração na formulação de soluções projetuais.

Palavras-chave: ARQUITETURA NÃO REALIZADA, DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA, TRANSLAÇÃO DE IDEIAS

1. Introdução

Quando o embaixador Wladimir Murinho declarou, em depoimento ao Arquivo Público do Distrito Federal, que o Itamaraty de Brasília era “extremamente inspirado” no palácio do Rio de Janeiro,¹ nós, arquitetos, tendemos a aceitar o desafio de comprovar essa filiação, buscando nos arcos plenos, nas proporções e na setorização do palacete oitocentista carioca, pontos de contato com o desenho de Oscar Niemeyer para o Palácio dos Arcos, à maneira de Colin Rowe em *The Mathematics of the Ideal Villa*.²

Diferentemente dos saltos temporais e estilísticos evidenciados pelo método proposto por Rowe — do qual também já nos valem³ —, neste artigo procuramos reconstituir os processos de mediação que conectaram os projetos de Henrique Mindlin para a ampliação do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro ao

Palácio dos Arcos de Oscar Niemeyer em Brasília, seguindo a cadeia de atores da qual fazem parte Mindlin e Niemeyer, entre muitos outros.

fundamentado na análise de relatórios, atas de reunião e matérias de jornal, além, é claro, de programas de necessidades e desenhos técnicos. A abordagem teórico-metodológica adota a teoria do ator-rede, focalizando a complexidade dos processos de tradução e a atuação de múltiplos agentes no trabalho de concepção em arquitetura — compreendida aqui como um campo de disputas, negociações e mediações institucionais, no qual a criação emerge como ação distribuída e coletiva.

2. O concurso do Itamaraty

Em outubro de 1941, o Ministério das Relações Exteriores lançou o “concurso de ante-projeto para a construção da nova ala do Palácio Itamaraty”.⁴ O impulso da modernização na Era Vargas, que já havia resultado na construção das sedes dos ministérios do Trabalho, da Guerra, da Fazenda e da Educação e Saúde Pública, ainda não havia alcançado o das Relações Exteriores.

Em 28 de maio de 1942, a Comissão Julgadora composta pelos arquitetos Alberto Monteiro de Carvalho, Marcelo Roberto e Fernando Nereu Sampaio, e pelos embaixadores Maurício Nabuco e Luiz de Faro Júnior, selecionou como vencedor o anteprojeto do arquiteto Henrique Mindlin (figura 1).

Figura 1. Henrique Mindlin, concurso para a nova ala do Ministério das Relações Exteriores, Rio de Janeiro, Brasil, 1942. Créditos: *Acrópole*, nº 61 (maio 1943).

Os vencedores do concurso foram publicados na *Acrópole* em maio de 1943,⁵ em artigo no qual Lucjan Korngold discute o rápido crescimento do Rio de Janeiro e a tensão entre a herança europeia e a sua transformação em metrópole “americana”. Conclui com a apresentação do concurso que, segundo ele, cristalizava o dilema da convivência entre antigo e o novo, exaltando o projeto de Mindlin.

Korngold reporta parcialmente a “Ata de fechamento dos trabalhos para o julgamento do concurso de anteprojetos para a construção da nova ala do Ministério das Relações Exteriores”, ao transcrever o parecer conjunto dos arquitetos Alberto Monteiro de Carvalho e Marcelo Roberto, a seguir:

Um único ante-projeto (o ante-projeto número seis) foi apresentado na técnica que, na opinião dos dois arquitetos membros do Juri, é a que se impõe hoje em diante para futuro próximo. Pela observação detalhada desse ante-projeto, verificaram tratar-se de um trabalho consciencioso, ou minuciosamente estudado, que demonstra ter o seu autor (ou autores) capacidade para executar o projeto definitivo, razão pela qual opinam que lhe seja concedido o primeiro prêmio.⁶

Pesquisas no Arquivo históricos do Itamaraty, no entanto, mostraram que Korngold omitiu os pareceres desfavoráveis. Nereu Sampaio, por exemplo, avaliou que:

[...] poucos foram os projetistas que realmente estudaram o edital, compreenderam os objetivos previstos nas especificações, entenderam as funções dos serviços e, até mesmo, formaram juízo acerca das relações existentes entre os vários serviços e o público. Esta última parte é de tal modo irreal que alguns concorrentes lançaram suas ideias fundamentais no problema das grandes circulações, prevendo movimento comparável ao das estações ferroviárias, serviços de telecomunicações ou alfandegários. Vastas entradas completamente desafogadas, soluções de amplas passagens com eixos paralelos, escadarias duplas, galerias aos pares, e outros recursos somente usados, por indispensáveis, nos edifícios cujo contato com o público, constitui problema fundamental.

Os embaixadores Nabuco e Faro Júnior, por sua vez, aderiram ao parecer dos outros dois arquitetos, mas com ressalvas. Afirmaram que o anteprojeto nº 6 não atendia plenamente às necessidades do Itamaraty, mas reconheceram no autor a capacidade necessária para desenvolver o projeto definitivo. Justificaram o voto de confiança argumentando que, embora o edital não obrigasse o Ministério a executar a proposta vencedora, seria vantajoso oferecer ao arquiteto considerado mais apto a oportunidade de elaborar uma nova versão, com base em maior conhecimento de causa.⁷

Apesar da recomendação favorável, o andamento do projeto logo foi interrompido, possivelmente em razão das restrições econômicas decorrentes da entrada do Brasil na guerra. No entanto, a iniciativa seria retomada apenas em julho de 1945, com a assinatura de um termo de ajuste entre Mindlin e a Divisão de Edifícios Públicos do DASP, prevendo a elaboração de um novo programa e anteprojeto. Pouco depois, em outubro, com a deposição de Getúlio Vargas e o fim do Estado Novo, o processo foi novamente suspenso.

3. O SEGUNDO PROJETO DE MINDLIN

Em 1952, durante o segundo governo Vargas, Mindlin celebrou novo termo de ajuste, desta vez com o Itamaraty, para desenvolver os estudos necessários à solução arquitetônica do programa aprovado pela Comissão.⁸ No anteprojeto apresentado em abril de 1953 (Fig. 2), observa-se um aumento expressivo de área, com o alongamento da lâmina, o acréscimo de cinco pavimentos e a inclusão de um grande auditório. No memorial justificativo, o arquiteto afirmava que o projeto abria “um território relativamente inexplorado [...] para a arquitetura brasileira dos nossos dias”, onde “o problema do novo e do velho, da tradição e do progresso” se apresentava “com o mais alto relevo”.⁹ Retomava, assim, em outro registro, os argumentos de Korngold, defendendo que desse equilíbrio dependeria a orientação funcional, estética, econômica e técnica do projeto.

Figura 2. Henrique Mindlin, Ministério das Relações Exteriores, Rio de Janeiro, Brasil, 1952.
Créditos: *Diário de Notícias*, Suplemento literário, 25 de janeiro de 1953.

A recepção pela imprensa foi positiva. O jornal *A Noite* de 6 de janeiro de 1953 anunciou: “Em junho o início da construção do novo edifício do Ministério do Exterior. Estilo moderno, mas sóbrio, para compor um conjunto arquitetônico harmonioso com o Palácio Itamarati — Três anos para a conclusão das obras”.¹⁰

No *Diário de Notícias* de 25 de janeiro, o escritor Ivan Pedro de Martins exaltava o arquiteto:

[...] Dez anos de paciência esperou Mindlin que as noites de sono perdido, a idealização de uma solução plástica para um problema humano, seu desejo de concretizar uma solução para uma necessidade, se encaminhassem para o duro chão onde assentará o edifício. Esperou mais que Jacob por Lia e menos que por Raquel, um pouco apenas.

Agora, espanaram-se os canais e o ministério parece que manda começar a construção. Viva o ministério que acordou tão tarde, mas acordou.¹¹

Mas os canais, que pareciam “espanados”, logo voltaram a se obstruir.

Em junho de 1953, durante a reunião da Comissão Executiva da Construção do Novo Edifício do MRE, o presidente, embaixador Décio Honorato de Moura, fez ressalvas à posição das entradas, à disposição do gabinete do Ministro, à insuficiência de salas de espera, a posição e dimensão da garagem. Além disso, criticou o esquema de distribuição horizontal e a grandeza do auditório que, segundo ele, passaria a ser “o teatro nacional para tôdas as conferências que se realizassem no Brasil”.¹² O ministro Djalma Lessa, por sua vez, atacou a fachada envidraçada, considerando de difícil manutenção, e a posição do bloco do secretariado, sugerindo deslocá-lo para trás da biblioteca.¹³

Em sua defesa, Mindlin argumentou que o trabalho: “[...] foi fruto de estudos, de meditações decorrentes do exame de um programa funcional que me foi apresentado em 1945”,¹⁴ mas Décio de Moura considerou o projeto pouco prático e disse que a proposta dificilmente iria adiante sem a aprovação dos “elementos mais antigos da casa”.¹⁵

A aprovação jamais viria. Em setembro de 1953, o ministro da Fazenda Oswaldo Aranha “sugere a execução da obra para melhor oportunidade”,¹⁶ e o projeto começava a perder também o apoio da imprensa, que, em

meio à crise econômica, passou a denunciar os gastos públicos e a atacar o aspecto moderno da proposta, evocando “as tradições da casa de Rio Branco [...] recusado o respeito que tem sido negado a outras relíquias do nosso patrimônio histórico, arrasadas, numa demonstração de incultura e incivismo, quando não por inspiração de negócios”¹⁷

Ainda assim, houve tentativas de manter o projeto em curso. Em memorando enviado a Décio de Moura, em junho de 1953, o diplomata Dario Moreira de Castro Alves sugeria alternativas, como solicitar ao arquiteto um novo anteprojeto “em bases mais modestas”, às suas próprias expensas, ou “examinar a maneira de aproveitar a dotação de 10 milhões de cruzeiros [...]”¹⁸ para iniciar a obra, orçada em 150 milhões.

O impasse, contudo, persistia. Mindlin não conseguia avançar nem receber os honorários pelo trabalho realizado — é o que se depreende de outro memorando de Dario Alves, agora dirigido ao arquiteto Olavo Redig de Campos, em outubro de 1954, no qual já transparece um tom de resignação:

[Mindlin] Disse-me estar convencido das reais dificuldades financeiras do momento, o que torna difícil à União atender agora a sua pretensão. Por isso não aguarda resposta por escrito ao requerimento de 21 de setembro, último, adiando seu pedido para outra oportunidade. E nesse “ponto morto” se encontram os esforços para projetar e construir o novo edifício do M.R.E.¹⁹

Depois dessa data, não se encontram novas menções ao projeto na imprensa ou nos arquivos do MRE. O suicídio de Vargas, ocorrido pouco antes do último memorando, somado ao clima político conturbado dos anos seguintes e, posteriormente, à decisão de transferir a capital em 1956, contribuíram para que o projeto fosse definitivamente engavetado.

4. ENTRE RIO E BRASÍLIA

Há indícios, no entanto, que o trabalho de Mindlin não tenha sido em vão. O programa funcional elaborado em 1952 parece ter servido de base para os documentos que embasaram o projeto do Itamaraty em Brasília. No depoimento de Wladimir Murtinho ao Arquivo Público do Distrito Federal, ele recorda ter entregue a Oscar Niemeyer um “calhamaço” de especificações, que acabou sendo posto de lado ou perdido.²⁰

Essa hipótese é reforçada por um memorando do diplomata Marcos Aurélio Chaudon, de fevereiro de 1957, que informa ter o programa elaborado por Mindlin sido utilizado como referência no planejamento da nova sede:

[...] passo a informar [...] sobre o programa funcional em que se baseou o projeto vencedor, de autoria do arquiteto Henrique Mindlin. [...] Feitas estas considerações [...] passo a transcrever, em anexo, o programa funcional em que se baseou o projeto Mindlin.²¹

Isso sugere que, após a interrupção do projeto no Rio de Janeiro, o programa concebido por Mindlin continuou a atuar como mediador nas soluções adotadas por Niemeyer. Para que isso ocorresse, foi fundamental a presença de elos institucionais que garantiram a continuidade da memória do projeto — em especial, as comissões do Itamaraty.

Observa-se, de fato, uma recorrência significativa entre os integrantes dessas comissões, tanto entre os que julgaram o concurso e analisaram o projeto do Rio, quanto entre os que, posteriormente, acompanharam o projeto e a transferência do Ministério para Brasília. O embaixador Maurício Nabuco, membro da Comissão Julgadora de 1942, presidiu a primeira Comissão de Estudo para o edifício em Brasília, da qual também

participaram Lucio Costa, Oscar Niemeyer e o próprio Henrique Mindlin. Já o embaixador Décio Honorato de Moura, que havia presidido a Comissão Executiva do projeto no Rio, voltou a chefiar, em 1957, a Comissão de Estudo para a transferência do Itamaraty para Brasília, tendo Nabuco como assessor. Entre os novos integrantes estava o embaixador Wladimir Murinho, que se tornaria uma das figuras centrais na realização do edifício em Brasília — evidenciando a convivência entre gerações na condução dos trabalhos.

Essas comissões, formadas por diplomatas e arquitetos, revelam que a trajetória entre o projeto do Rio e o edifício de Brasília dificilmente pode ser explicada apenas pelos gestos criativos de Niemeyer. Mais do que uma suposta “carta branca” concedida ao arquiteto, elas expõem redes complexas de relações institucionais, negociações internas e contingências políticas.²²

Vistas em retrospecto, as diferentes versões de projeto elaboradas por Niemeyer sugerem um processo de ajuste contínuo a críticas já dirigidas aos estudos de Mindlin — críticas que este, contudo, não teve oportunidade de atender. A primeira versão, de março de 1959, previa um grande auditório independente, logo abandonado (Fig. 3). As versões intermediárias, de 1960 e 1961, mostravam o Palácio inteiramente envidraçado (Fig. 4), com desenhos desenvolvidos até o nível executivo, mas sem continuidade. A solução final, marcada pelos arcos (Fig. 5), resultou justamente desses ajustes sucessivos.²³

Figura 3. Oscar Niemeyer, Ministério das Relações Exteriores, Brasília, Brasil, 1959. Créditos: Arquivo do MRE

Figura 4. Oscar Niemeyer e Nauro Esteves, Ministério das Relações Exteriores, Brasília, Brasil, 1960. Créditos: Arquivo Público do DF.

Figura 5. Oscar Niemeyer e Milton Ramos, Ministério das Relações Exteriores, Brasília, Brasil, 1963.

Créditos: Arquivo Público do DF.

5. CONCLUSÃO

O percurso reconstruído permite mapear alguns dos principais atores em ação: as comissões julgadora e executiva, o DASP, o palácio preexistente, as fachadas envidraçadas e as restrições orçamentárias. Esses elementos não são categorias abstratas, mas emergem das próprias falas e documentos, configurando o

campo de controvérsias no qual o projeto se desenvolveu. Como observa Latour, cabe aos próprios atores definir o social que compõem — e não ao analista.

Ao acompanhar essas redes de associações, percebe-se que os fatos não se organizam segundo categorias fixas — “modernismo”, “Itamaraty”, “Era Vargas” —, mas por meio de vínculos variáveis entre atores, instituições e circunstâncias. Cada novo elemento — uma comissão, um parecer técnico, uma restrição orçamentária — desloca o rumo do projeto, abrindo ou fechando caminhos possíveis. O processo não se dá em linha reta, mas em um campo de constantes reconfigurações, onde alianças se formam e se desfazem.

Nesse contexto, o que emerge não é o simples fracasso de um projeto não realizado, mas a sucessão de provas de força que delineiam sua trajetória. Algumas vozes o defendem por ser moderno; outras o rejeitam pelos mesmos motivos. Não se trata, portanto, de categorias estáveis — “arquitetos”, “autoridades”, “críticos” —, mas de posições que mudam conforme os vínculos estabelecidos. Após a falência do projeto de Mindlin, os mesmos documentos e programas reaparecem, reelaborados, nas discussões que conduzem ao Palácio dos Arcos, prolongando controvérsias e negociações anteriores. Seguir esses rastros permite compreender como o projeto de Brasília se inscreve em uma rede preexistente de mediações, na qual documentos, instituições, técnicas e decisões políticas assumem papel ativo na construção da arquitetura.

NOTAS

¹ Murtinho 1990, 1.

² Rowe 1978, 9–34.

³ Cf. Brandão e Amora 2020.

⁴ *Diário Oficial da União* 1941.

⁵ Korngold 1943, 445–460.

⁶ *Ibid.*, 453.

⁷ MRE 1942.

⁸ MRE 1952.

⁹ MRE 1953a.

¹⁰ *A Noite* 1953.

¹¹ Martins 1953, 5.

¹² MRE 1953b.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *O Jornal* 1953.

¹⁷ *Diário de Notícias* 1953.

¹⁸ Alves 1954a.

¹⁹ Alves 1954b.

²⁰ Murtinho 1990, 3.

²¹ MRE 1957.

²² Diferentemente do que ocorreu com os projetos dos primeiros palácios de Brasília. Cf. Silva, 2017.

²³ Cf. Brandão 2023.

REFERÊNCIAS

- Alves, Dario. “Construção da nova sede para o MRE. Pagamento de honorários ao Senhor Henrique Mindlin.” Rio de Janeiro, 8 de out. 1954. Arquivo Histórico do MRE, Brasília.
- . “Informação para o Ministro Décio de Moura, Presidente da Comissão Executiva da Construção do Novo Edifício do Ministério das Relações Exteriores.” Rio de Janeiro, 7 de mai. 1954. Arquivo Histórico do MRE, Brasília.
- Brandão, Claudio Comas. *Com quantos arcos se faz um palácio? A arquitetura do Itamaraty em processo*. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2023.
- Comas Brandão, Claudio R., e Ana M. G. Albano Amora. “Dois palácios, uma função em dois tempos: o Itamaraty no Rio de Janeiro e em Brasília.” *Arquitextos* 240.01 (mai. 2020).
- Diário Oficial da União. Secção I, 4 de out. 1941.
- “Em junho o início da construção do novo edifício do Ministério do Exterior.” *A Noite*, 6 de jan. 1953, 7.
- Elcio Gomes da Silva. *Os palácios originais de Brasília*. Brasília: Edições Câmara, 2017.
- Korngold, Lucjan. “Paris, Hausmann, Rio de Janeiro e o concurso do Itamaraty.” *Acrópole* 61 (mai. 1943).
- Latour, Bruno. *Ciência em Ação*. São Paulo: Editora UNESP, 2000.
- . *Reagregando o social: uma introdução à teoria do Ator-Rede*. Salvador: Edufba; Bauru: Edusc, 2012.
- Martins, Ivan Pedro de. “Um edifício e seu autor.” *Diário de Notícias, Suplemento Literário*, 25 de jan. 1953, 5.
- Ministério das Relações Exteriores, Divisão do Material. Ata de fechamento dos trabalhos para o julgamento do concurso de anteprojetos para a construção da nova ala do Ministério das Relações Exteriores. Rio de Janeiro, 28 de mai. 1942.
- . “Informações sobre o projeto Mindlin.” Rio de Janeiro, 7 de fev. 1957. Arquivo Histórico do MRE, Brasília.
- Ministério das Relações Exteriores. “Estudo preliminar para o novo edifício do Ministério das Relações Exteriores: apresentado por Henrique Ephim Mindlin.” Rio de Janeiro, jan. 1953. Arquivo Histórico do MRE, Brasília.
- . “Notas taquigráficas da reunião da Comissão Executiva da construção do novo edifício do M.R.E., realizada no Itamaraty no dia 8 de junho de 1953.” Rio de Janeiro, 8 de jun. 1953. Arquivo Histórico do MRE, Brasília.
- . “Têrmo de ajuste celebrado entre o Ministério das Relações Exteriores e o senhor Henrique Ephim Mindlin, para elaboração do projeto do novo edifício destinado a instalação dos serviços do Ministério, e fiscalização das obras nos termos nele mencionados.” Rio de Janeiro, 15 de dez. 1952. Arquivo Histórico do MRE, Brasília.
- Murtinho, Wladimir. “Programa de história oral.” Brasília: Arquivo Público do Distrito Federal, 1990.
- “Não será construído o novo edifício do Itamaraty.” *O Jornal*, 12 de set. 1953, 2.
- Rowe, Colin. *Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.
- “As obras do Itamaraty.” *Diário de Notícias, Primeira Seção*, 17 de set. 1953, 4.

BIOGRAFIA

Arquiteto e Urbanista pela UnB, Professor Adjunto do Curso de Design de Interiores da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro - EBA UFRJ. Doutor e mestre em Arquitetura pelo PROARQ-FAU-UFRJ, com estágio doutoral na Sapienza Università di Roma. Especialista em Desenho Industrial pela Scuola Politecnica di Design de Milão, Itália.